

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ШЕРИНГА**DIGITAL TRANSFORMATION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SHARING****ТОРОПОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,***Университет ИТМО.***ЛОПОХА ДАРЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА,***Университет ИТМО.***TOROPOVA DARIA ALEXANDROVNA,***ITMO University.***LOPOKHA DARIANA VITALIEVNA,***ITMO University.*

В статье рассматривается влияние цифровой трансформации, как основного фактора развития экономики совместного потребления. Раскрыты определения цифровой трансформации и экономики совместного потребления, выделены основные признаки и преимущества. Проведен анализ различных аспектов влияния цифровых технологий на развитие шеринговых платформ и сервисов. Выявлена специфика применения шеринга в различных областях. Кроме того, определены тренды и перспективы развития шеринговой экономики, а также проблемы, с которыми сталкивается данная отрасль. Сделан вывод, что экономика совместного потребления оказывает значительное воздействие на традиционные модели бизнеса и стимулирует инновации в сфере предоставления услуг. Развитие цифровых платформ и сервисов позволяет эффективнее использовать ресурсы и снизить издержки как для предпринимателей, так и для потребителей.

The article examines the impact of digital transformation as the main factor in the development of the economy of shared consumption. The definitions of digital transformation and the economy of shared consumption are revealed, the main features and advantages are highlighted. The analysis of various aspects of the impact of digital technologies on the development of sharing platforms and services is carried out. The specifics of the use of sharing in various fields have been revealed. In addition, the trends and prospects for the development of the sharing economy, as well as the problems faced by this industry, have been identified. It is concluded that the sharing economy has a significant impact on traditional business models and stimulates innovation in the provision of services. The development of digital platforms and services makes it possible to use resources more efficiently and reduce costs for both entrepreneurs and consumers.

Ключевые слова: шеринговая экономика, инновационные технологии, цифровизация, цифровая трансформация, шеринговые онлайн-платформы, аренда, экономика совместного потребления.

Key words: sharing economy, innovative technologies, digitalization, digital transformation, online sharing platforms, rental, sharing economy.

В динамично меняющемся мире экономика совместного потребления, или шеринг, в условиях цифровых технологий превращается в мощный двигатель социальных и экономических изменений.

Последние 10 лет данная отрасль экономики переживает экспоненциальный рост, по-

сколько все больше людей начинают осознавать преимущества обмена ресурсами и услугами вместо их владения. Новые цифровые платформы и приложения делают процесс шеринга более удобным и доступным, что стимулирует рост спроса и разнообразие предложений в этой сфере. Также значительное внимание уделяется экологическим и социальным аспектам шеринга, что поддерживает его рост и развитие в современном мире. Кроме того, экономика совместного потребления вносит существенный вклад в устойчивое развитие, так как она удовлетворяет текущие потребности людей, при этом не ставя под угрозу потребности в ресурсах будущих поколений.

Таранов П.В., Басенко А.М. исследовали влияние цифровизации на экономику совместного потребления [1].

По мнению Плотникова В.А. и Анисимовой Я.А., преимущества экономики шеринга заключаются в улучшенной доступности, понятности и экономичности используемых форм взаимодействия по сравнению с традиционными способами ведения хозяйственной деятельности. Существенное влияние экономики совместного потребления проявляется в ее способности стимулировать развитие традиционных индустрий и улучшать качество социально-экономического прогресса [2].

Важной составляющей экономики совместного потребления являются секонд-хенды и магазины подержанных товаров. Эти магазины способствуют повторному использованию ресурсов и снижению потребления новых товаров. История секонд-хендов уходит корнями в прошлые века, однако в последние годы они стали особенно популярны благодаря росту осведомленности о проблемах устойчивого развития и развитию онлайн-платформ. Эти формы взаимодействия обеспечивают более рациональное использование ресурсов, поддерживают устойчивое развитие и предлагают потребителям экономически выгодные альтернативы традиционным методам ведения хозяйственной деятельности.

Динамичное развитие сектора шеринговых услуг, в значительной мере стимулируемое и укрепляемое процессами цифровой трансформации, порождает множество новых возможностей для совместного использования разнообразных ресурсов и активов, способствуя формированию сообществ, основанных на принципах обмена. В этом контексте пользовательские платформы, такие как автомобильные шеринговые приложения (например, BelkaCar, Делимобиль, YouDrive), и платформы для краткосрочной аренды жилья (включая Avito, ЦИАН, ostrovok) стали неотъемлемыми компонентами современной социальной структуры, предоставляя более гибкие и экономически эффективные альтернативы традиционным моделям владения.

В основе ЭСП лежит концепция коллективного использования ресурсов, основанная на принципах совместной экономики и теории ресурсного распределения. Она предполагает эффективное использование ресурсов через обмен, аренду или совместное владение товарами и услугами с целью уменьшения затрат и оптимизации потребления. Концепция совместного потребления была разработана Рейчелом Ботсманом и Роуэном Роджерсом, которые заявили, что она приведет к радикальным изменениям в традиционной экономике и даже станет для нее мощным конкурентом [3]. Эта концепция была признана революционной, поскольку она изменила социально-экономическую модель общества, предоставив новые возможности и вызвав изменения в способах потребления и владения ресурсами. Существует множество определений “экономики совместного потребления”, выделенных исследователями, однако можно отметить две ключевые черты, без которых не обходится данная модель:

- Наличие товаров, которыми продавец готов временно дать в пользование;
- Использование цифровых платформ (веб-сайты, мобильные приложения), они обеспечивают удобные и безопасные механизмы для участия в обмене и аренде ресурсов, а

также для управления всем процессом от идентификации товаров до оплаты и обратной связи.

На протяжении последних лет можно наблюдать увеличение популярности и распространения шеринговых сервисов в России. По данным аналитической компании РАЭК в 2023 году общий объем рынка увеличился на 42% и составил более 1,07 трлн рублей, что подчеркивает его важную роль в экономике страны [4]. Также по прогнозам рынок будет развиваться и дальше, привлекая как потребителей, так и предпринимателей. В то время как потребители получают доступ к удобным и экономически выгодным услугам, предприниматели видят в шеринге новый способ монетизации своих активов.

Постоянное развитие шеринга зависит от множества факторов, которые взаимодействуют между собой:

1. Цифровая трансформация: мобильные приложения, цифровые платформы, интернет вещей, онлайн-аренда способствуют более быстрому и в тоже время удобному взаимодействию обмена ресурсами.

2. Социальные тенденции: современные изменения в образе жизни и предпочтениях, особенно среди молодого поколения, всё чаще направлены на ценность доступа к ресурсам, а не на их владение. Урбанизация и растущая мобильность населения также играют значимую роль в увеличении популярности шеринговых моделей, адаптированных к нуждам активных и мобильных жителей городов.

3. Экологическая осознанность: совместное использование ресурсов и покупка подержанных товаров становятся привлекательными опциями для тех, кто стремится снизить свое воздействие на окружающую среду.

4. Законодательная поддержка: влияние благоприятных законодательных условий, налоговых льгот и государственной поддержки на развитие шерингового бизнеса.

5. Экономическая мотивация: финансовая нестабильность, различные экономические кризисы побуждают людей искать более экономически выгодные альтернативы традиционным моделям потребления.

В совокупности эти факторы создают благоприятную среду для развития шеринговой экономики, делая ее привлекательной для всё большего числа людей и компаний. Эффективная интеграция этих аспектов способствует устойчивому росту и расширению шеринговых услуг на глобальном уровне.

Важным элементом в развитии шеринговой экономики являются цифровые технологии, которые обеспечивают основу для функционирования этих услуг. Согласно проведенному анализу, были выделены цифровые технологии, без которых преимущественно не обходится ни один вид шеринга: Интернет вещей, онлайн-платформы, веб-приложения.

Использование платформ и мобильных приложений является неотъемлемой частью для удобного бронирования и оплаты услуг, к примеру, приложения для аренды квартир, транспорта и др., а технологии Интернета вещей (IoT) для создания "умных" устройств, помогают организовывать услуги в рамках шеринговой экономики. Например, смарт-двери, которые могут открываться с помощью мобильного приложения или IoT модули для отслеживания местонахождения самокатов и их состояния. Анализ применения ЭПС в различных областях, а также применяемых цифровых технологий представлен в таблице 1.

Однако вместе с возможностями, которые предоставляет нам шеринг, существуют и ряд проблем и вызовов, которые могут оказать негативное влияние на ее развитие. Одной из основных проблем экономики совместного пользования является безопасность данных пользователей. Цифровые платформы работают на основе открытых отзывов и рейтингов, существует опасность фальсификации информации или злоупотребления данными.

Таблица 1. Области применения ЭСП

№	Область применения	Описание	Основные игроки на рынке	Цифровые технологии
1.	Недвижимость	Шеринг недвижимости в основном подразумевает под собой сдачу в аренду своего дома или квартиры. Наименее распространенные варианты это: колливинг - люди со схожими интересами живут в одном месте или Couchsurfing — это вид аренды в обмен на помощь или общение со стороны арендатора.	Объем рынка краткосрочной аренды жилья в России оценивается в 231,2 млрд руб. (доходы арендодателей) [5]. Исследование проводилось на основе данных ведущих платформ на рынке: «Авито», ЦИАН, «Суточно.ру», Ostrovok.ru и др. Примеры платформ колливинга в России - Colivium, «Свои».	Онлайн платформы, веб-приложения, технология открытия замка по коду.
2.	Транспорт	Рынок шеринга транспорта очень разнообразен и наращивает свой объем все больше с каждым годом. Разделяются виды аренды по типу транспорта, например: – Каршеринг - аренда автомобилей; – Кикшеринг - аренда самокатов; – Велошеринг - аренда велосипедов. Также существует альтернативный вид аренды авто - карпулинг или райдшеринг. В данном случае пользователь не арендует автомобиль, а ищет водителя, который едет по интересующему его маршруту и готов взять попутчиков за обусловленную плату.	– Каршеринг - «Яндекс Драйв», «Делимобиль» и YouDrive; – Кикшеринг - Woosh, «Яндекс Go»; – Велошеринг - Smart Bike; – Карпулинг - BlaBlaCar.	IoTмодули, телематическое оборудование, которое устанавливается в автомобиле, онлайн платформа, веб-приложения.
3.	Одежда	Рынок секон-хенд магазинов маленькими шагами переходит в онлайн, тем самым наращивая обороты и даря второе дыхание данному направлению. Также становятся все более популярными сервисы по аренде одежды на время, например, на торжественное мероприятие.	Выделить наиболее ярких и успешных представителей в данной области оказалось сложным, так как в основном рынок делится на тысячи небольших магазинов и сервисов.	Онлайн примерка, доставка, отслеживание, веб-приложения.
4.	Паурбенки	Шеринг аккумуляторов для зарядки устройств одно из самых молодых и успешных направлений на рынке. По данным компании «Бери Заряд!», объем аренды паурбенков в 2023 году вырос на	«Бери Заряд!», PowerApp.	Онлайн платформа, веб-приложения.

		67%, а средний чек от аренды составил 176 руб., или на 50% выше, чем в 2022-м. Прирост новых пользователей по итогам года составил 55% [6].		
5.	Работа	В данной области можно выделить два вида шеринга: – Материальный - коворкинги, это помещения оборудованные для работы – Нематериальный - краудсорсинг, это платформы для поиска независимого специалиста.	– Краудсорсинг - Profi.ru, «Яндекс Услуги», YouDo и другие сервисы.	Онлайн платформа, веб-приложения.
6.	Образование	Онлайн образованию все чаще отдают предпочтение, так как для такого учебного процесса нет необходимости находиться в аудитории с еще парой десятков студентов. Объем российского образовательных технологий в 2023 году составил 118 млрд рублей, увеличившись более чем втрое в сравнении с 2019-м [8].	По данным Brand Analytics в тройку самых популярных платформ онлайн образования вошли: Skillbox, GetCourse и Инфоурок [7].	Онлайн платформа, веб-приложения.
7.	Финансы	Существует несколько концепций шеринга в области финансов: – P2P-займы — концепция, где люди дают в долг и занимают деньги напрямую, без обращения в банки. – Краудфандинг, с помощью которого люди собирают средства для реализации самых разных идей: от запуска производства техники до съемки фильмов.	– P2P-займы- Zora и Kiva. Наиболее известные мировые и российские краудфандинговые платформы — Boomstarter, Planeta.ru, Kickstarter.	Онлайн платформа, веб-приложения.
8.	Продажа и покупка б/у товаров	Торговля товаров бывшего употребления с использованием онлайн-платформы без необходимости личного контакта.	«Авито», «Юла».	Онлайн платформа, веб-приложения.

Следующей, немаловажной проблемой является небрежное отношение пользователей к арендуемым ресурсам. Поскольку люди пользуются услугой или товаром временно и не являются их собственниками, то они часто не чувствуют такой же ответственности за его сохранность и качество, как если бы владели ими. В результате арендованное имущество быстрее изнашивается, ломается или вообще может быть потеряно. В данном случае вероятной причиной возникновения данной проблемы может быть психологический фактор, пользователь, который не чувствует личного владения над вещью, нет мотивации относиться к ней, как к собственной. Для решения данной проблемы требуется разработать эффективные си-

стемы контроля и мотивации граждан: повысить залоговые суммы, штрафы за повреждения, а также рейтинговые системы.

В заключение можно отметить, что цифровая трансформация играет значительную роль в развитии сектора шеринга. Технологический прогресс позволяет улучшить доступ к услугам шеринга, повысить уровень удовлетворенности потребителей и эффективность предпринимателей в этой сфере. Несмотря на возникающие препятствия, ЭСП будет набирать оборот с каждым годом все больше.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Таранов П.В., Басенко А.М. Совместное потребление в мировой экономике: инновационные тренды в условиях цифровизации // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2022. № 4. С. 235-239.
2. Плотников В.А., Анисимова Я.А. Экономика совместного потребления: понятие, особенности, перспективы развития // Управленческое консультирование. 2023. №1 (169). С. 42-50.
3. Лясников Н.В., Милешина О.Ю., Лясникова Ю.В. Исторический контекст становления экономики совместного потребления // Экономика и социум: современные модели развития. 2022. Т. 12. № 4. С. 213-224.
4. Рынок шеринга в России. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/sharing/602e3a369a7947799423-3cb3> (дата обращения: 06.04.2024)
5. Рынок краткосрочной аренды жилья в России и перспективы его развития. URL: <https://www.csr.ru/upload/iblock/a37/rqsnopqviou6mbdhy1w2ee2a0v4dz5g8> (дата обращения: 09.04.2024)
6. Траты россиян в сегменте шеринг-экономики. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/65805-19> (дата обращения: 15.04.2024)
7. Топ-20 российских образовательных онлайн-платформ, 2022. URL: <https://brandanalytics.ru/blog/top-20-education-2021-2022> (дата обращения: 15.04.2024).
8. Онлайн-образование (рынок России). URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Онлайн-образование_\(рынок_России\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Онлайн-образование_(рынок_России)) (дата обращения: 19.04.2024).

© Торопова Д.А., Лопоха Д.В., 2024.